

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 1

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 1	FASE: Evaluación Inicial	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Presentación general, conducir una entrevista inicial, realizar un análisis funcional del episodio depresivo actual.	
MATERIALES:	<ul style="list-style-type: none"> Ψ <i>Formato 2:</i> Entrevista inicial para el clínico Ψ <i>Formato 3:</i> Mi propio análisis funcional Ψ <i>Formato 4:</i> Mi propio análisis funcional-Tarea 	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1. Presentación general → <i>Formato 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Realizar una presentación personal b. Presentar la agenda de la sesión c. Orientar sobre la dinámica de la sesión 	5 min
2. Conducir una entrevista inicial → <i>Formato 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Explorar contextos de vida haciendo preguntas breves que ayuden a entender rápidamente cómo es la vida del consultante. b. Identificar contextos de vida afectados (interrupciones de rutina) y patrones de conducta relacionados con la depresión. c. Explorar el episodio actual de depresión, valorar severidad subjetiva, trayectoria, tiempo, y turbulencias. d. Presentar un resumen de los principales componentes ambientales de la historia y su impacto emocional en el consultante, enfocando la depresión como una reacción humana normal ante sucesos de la vida difíciles y negativos. 	30 min

Continúa...

Continuación...

<p>3. Realizar un análisis funcional del episodio depresivo actual → <i>Formato 3 (ayudar a consultante junto con el consultante)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identificar las experiencias de vida negativas (Cuadro 1) b. Identificar las reacciones afectivas que el consultante tuvo frente a esas experiencias (Cuadro 2) c. Identificar la forma en cómo el consultante actúa frente a esas experiencias afectivas/patrones de evitación (Cuadro 3) d. Explicar la forma en que éstas reacciones y acciones resultarían naturales y frecuentes ante estos eventos de vida. e. Explicar la forma en que estas reacciones y acciones forman un bucle que perpetúa o agrava las circunstancias de vida negativas y la experiencia de sufrimiento. 		15 min
<p>4. Resumen de sesión, asignación de actividades para la semana, y cierre de sesión.</p>		10 min
<p>ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:</p>	<p>Realizar un análisis funcional de la depresión en la semana concurrente → <i>Formato 4 (entregar al consultante)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedir al consultante que identifique dos experiencias de vida negativas que hayan acontecido cada día, así como las reacciones afectivas a dichos eventos y su patrón de evitación conductual (¿cómo las reacciones afectivas afectaron su comportamiento) 	

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 2

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 2	FASE: Introducción a AC	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar la tarea, presentar la depresión desde una perspectiva metáfora del tobillo luxado, presentar la justificación y los principios de la Activación Conductual, e introducir la monitorización de actividades.	
MATERIALES:	Ψ <i>Formato 5:</i> La metáfora del tobillo luxado Ψ <i>Formato 6:</i> La depresión desde una perspectiva conductual Ψ <i>Formato 7:</i> La Justificación de la Activación Conductual	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1.	Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual	5 min
2.	Revisar la tarea semanal enlazándola con la metáfora del tobillo luxado → <i>Formato 5</i>	15 min
3.	Presentar la depresión desde una perspectiva conductual → <i>Formato 6</i> 3.1. Explicar que hay un evento (una situación o conjunto de situaciones) que tiene como consecuencia una disminución de actividades agradables y estimulantes, que puede acompañarse de un incremento de eventos/actividades amenazantes estresantes o frustrantes. Otra posibilidad es que exista un incremento de actividades con resultados adversos, sin que necesariamente exista una disminución de actividades gratificantes. 3.2. Explicar que, como consecuencia de estas condiciones, las personas experimentan una falta de motivación (no experimentan un impulso a hacer cosas porque no hay incentivos disponibles) y/o un incremento de malestar (experimentan el impulso de evitar porque las actividades llevan a la ocurrencia de consecuencias adversas). 3.3. Explicar que, el problema reside en que la reacción natural en estos casos es adoptar un estilo de acción pasivo o evasivo, que funciona muy bien a corto plazo para reducir, evitar o posponer las consecuencias adversas y el malestar asociado con ellas. 3.4. Explicar que, a la larga, la pasividad y la evitación llevan a una menor exposición a actividades estimulantes y, por lo tanto, mantienen las condiciones adversas, resultando en una rigidez y generalización de este patrón de interacción con el entorno (o dicho, de otra forma, de este doloroso estilo de vida).	15 min

<p>4. Presentar la justificación de la Activación Conductual → Formato 7</p> <p>4.1. Explicar que el objetivo de la Activación Conductual es “activarse” como alternativa a las respuestas conductuales evasivas normales al sufrimiento. Encontrar las acciones alternativas que el consultante podría realizar, sin importar qué tan fantásticas te parezcan (Cuadro 1)</p> <p>4.2. Ayudar al consultante a identificar los efectos de vida alternativos que estas acciones alternativas de vida podrían tener (Cuadro 2)</p> <p>4.3. Ayudar al consultante a notar los efectos que dichas acciones de vida podrían tener en sus respuestas afectivas (Cuadro 3)</p> <p>4.4. Verificar la comprensión que el consultante ha generado sobre la forma en que funciona la activación conductual</p>	20 min
<p>5. Resumen de sesión y cierre</p>	5 min
<p>ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:</p>	<p>Repasar la depresión desde una perspectiva conductual → Formato 6</p>

Formato 5
La Metáfora del Tobillo Luxado

Un episodio de depresión es muy parecido a un episodio de malestar físico. Piensa en tus experiencias de vida negativas como haberte luxado un tobillo, resulta muy natural experimentar malestar en una situación así, tanto física como emocional, incluso puede que notes la aparición de una cascada de pensamientos negativos como consecuencia. Lo normal, y lo que haríamos la mayoría de las personas, sería empezar a recargar el peso de nuestro cuerpo en el otro pie, de esa manera evitaríamos sentir dolor. Inadvertidamente, eso podría llevarnos a lastimarnos el otro tobillo, incrementando el grado de dolor experimentado, y además, nos llevaría a mantener la lesión del primer tobillo sin sanar.

¿Encuentras similitudes o diferencias con tu caso particular?

La Activación Conductual entiende la depresión como un patrón de interacción entre la persona y su ambiente:

1. En primer lugar: Hay una situación o conjunto de situaciones que traen consigo una disminución de actividades agradables y estimulantes. Esto puede o no acompañarse de un incremento de eventos/actividades, estresantes o frustrantes. Otra posibilidad, es que exista un incremento de actividades con resultados adversos, sin que necesariamente exista una disminución de actividades gratificantes.
2. Como consecuencia de estas condiciones, las personas experimentan una falta de motivación (no experimentan un impulso a hacer cosas porque no hay incentivos disponibles) y/o un incremento de malestar (experimentan el impulso de evitar porque las actividades llevan a la ocurrencia de consecuencias adversas).
3. El problema es que, la reacción natural en estos casos es adoptar un estilo de acción pasivo o evasivo, que funciona muy bien a corto plazo para reducir, evitar o posponer las consecuencias adversas y el malestar asociado con ellas.
4. Pero a la larga, la pasividad y la evitación llevan a una menor exposición a actividades estimulantes y, por lo tanto, mantienen las condiciones adversas, resultando en una rigidez y generalización de este patrón de interacción con el entorno (o dicho, de otra forma, de este doloroso estilo de vida).

La Activación Conductual es como hacer rehabilitación física y empezar a mover el tobillo para sanar la lesión. Discute con tu psicoterapeuta la forma en que podrías hacer actividades diferentes que te lleven a romper la espiral de sufrimiento en la que te encuentras, y a sanar ese tobillo de una vez por todas.

- ✓ Anota las acciones alternativas que podrías realizar (sin importar que tan fantásticas te parezcan) en el Cuadro 1
- ✓ Nota los efectos de vida alternativos que estas acciones alternativas de vida podrían tener y anótalos en el Cuadro 2
- ✓ Nota los efectos que estas acciones alternativas de vida podrían tener en tus respuestas afectivas y anótalas en el Cuadro 3

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 3

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 3	FASE: Monitoreo de Actividades	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Presentar los principios y los mitos de la Activación Conductual, introducir el formulario de monitoreo diario.	
MATERIALES:	Ψ <i>Formato 8:</i> La Lógica y los Principios de la Activación Conductual Ψ <i>Formato 9:</i> Mitos de la Activación Conductual Ψ <i>Formato 10.</i> Instrucciones. Formulario de monitoreo diario Ψ <i>Formato 11.</i> Formulario de monitoreo diario.	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1.	Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual	5 min
2.	Presentar la lógica y los principios de la Activación Conductual → <i>Formato 8</i> 2.1. Señalar que la lógica de la AC es cambiar el comportamiento para así generar mejorías en pensamientos, sentimientos y calidad de vida en general. 2.2. Señalar que en lugar de trabajar con la lógica “de adentro hacia afuera”, se trabaja “de afuera hacia adentro” 2.3. Leer y explicar los 10 principios de la AC	20 min
3.	Presentar los mitos de la Activación Conductual → <i>Formato 9</i> 3.1. El mito del “echarle ganas” 3.2. La lógica del cambio interior 3.3. La lógica biologicista	10 min
4.	Introducir y enseñar el llenado del Formulario de monitoreo diario → <i>Formato 10</i> a. Permite estar en contacto con las actividades y su efecto b. Evalúa cambios a lo largo de las sesiones c. Genera ideas para tareas de activación d. Evalúa nivel de disfrute e importancia (0 - 10) para cada actividad realizada, y ánimo general al finalizar el día	20 min
5.	Resumen de sesión y cierre	5 min
ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:	Ψ Completar el Formulario de monitoreo diario → <i>Formato 11</i> Monitorizar estados anímicos, nivel de disfrute e importancia	

Formato 8
La Lógica y los Principios de la Activación Conductual

El eje de este tratamiento es la **Activación Conductual**, la cual consiste en **cambiar tu comportamiento** para así generar mejoras en tus **pensamientos, sentimientos y calidad de vida en general**.

Quando las personas se deprimen suelen pensar “*cuando me sienta mejor voy a hacer tal o cual actividad*”, es decir, creen que sólo cuando estén sintiéndose bien serán capaces de realizar las actividades importantes o agradables, o resolver los problemas, que no está realizando en ese momento.

ESTADO DE ÁNIMO → ACTIVIDADES

En este tratamiento, en cambio, tomaremos el abordaje opuesto: nos enfocaremos primariamente en realizar dichas actividades importantes o agradables para lograr sentirse mejor.

ACTIVIDADES → ESTADO DE ÁNIMO

La propuesta implica, entonces, modificar tus acciones y actividades, lo cual ayudará a que sientas más energía y motivación, y que experimentes una mejor calidad de vida en general. No vamos a ignorar tus pensamientos y sentimientos, sino que nos vamos a centrar en tus acciones, para que tengas experiencias vitales más positivas. Te proponemos pensar a tu estado de ánimo como el resultado de tus acciones, no como la causa.

¿Has tenido recientemente un pensamiento del tipo: “cuando me sienta mejor voy a...”?

PUNTOS CENTRALES

- Eje del tratamiento es cambiar tus acciones
- Tu estado de ánimo va a mejorar a medida que cambies tus acciones

Los diez principios fundamentales de la Activación Conductual

PRINCIPIO 1

- La clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen. Esto no les convierte en personas falsas o incongruentes.

PRINCIPIO 2

- Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión, y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden interferir con los objetivos a largo plazo.

PRINCIPIO 3

- Las pistas para entender las acciones que serán antidepresivas para una persona están en los antecedentes y consecuencias de sus acciones.

PRINCIPIO 4

- Para salir de la depresión, se deben estructurar y programar actividades que sigan un plan, no un estado de ánimo.

PRINCIPIO 5

- El cambio es más sencillo cuando se comienza por algo pequeño y se adapta al ritmo de las personas.

PRINCIPIO 6

- El cambio es más efectivo si se consideran actividades importantes, que tengan un efecto antidepresivo inmediato y que abarquen distintas áreas de vida.

PRINCIPIO 7

- El terapeuta actuará como un entrenador.

PRINCIPIO 8

- Insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles.

PRINCIPIO 9

- No hablar sobre hacer, ¡Hacer!

PRINCIPIO 10

- Trabajar para solucionar los obstáculos para activarse.

Formato 9
Los Mitos de la Activación Conductual

El mito del “echarle ganas”	MITO: La Activación Conductual se trata de “tener fuerza de voluntad”.
	REALIDAD: La activación es más compleja de lo que la gente piensa. La activación conductual es un trabajo colaborativo, donde tu consultor conductual y tu desarrollarán planes que se adapten a tu ritmo y posibilidades. Tu consultor conductual será como un entrenador que te enseñará a usar estrategias para ayudar a iniciar y mantener la activación. En la activación conductual, no se asume que la “fuerza de voluntad” te llevará a activarte y superar este episodio depresivo.
La lógica del cambio interior	MITO: La lógica del cambio de “adentro hacia afuera” (sentirse bien primero para activarse después) es frecuente y tiene sentido asumirla, ya que todos la hemos aprendido en algún lado.
	REALIDAD: La potencia de la activación conductual se encuentra en que es más rápido actuar distinto primero para sentirse distinto después. Además de que esto desarrolla mayor confianza en uno mismo, y mayor tolerancia al malestar natural que viene con este esfuerzo.
Lógica biologicista	MITO: La depresión, la ansiedad y el estrés son un problema de nuestro cerebro y, por lo tanto, necesitamos tomar fármacos para corregirlo.
	REALIDAD: La investigación ha demostrado que la Activación Conductual cambia la química de nuestro cuerpo, así como hacer ejercicio físico cambia nuestros tejidos musculares.
	REALIDAD: Combinar la activación conductual con la farmacoterapia puede ser de gran ayuda en la mayoría de los casos, justo como lo es el llevar una dieta y suplementación alimenticia cuando nos ejercitamos. Ejercitarse tendrá resultados, pero tomar suplementos sin ejercitarse será de mínima ayuda.

Formato 10
Instrucciones. Formulario de Monitoreo Diario

INSTRUCCIONES

La primera actividad que realizaremos será registrar tus actividades diarias. Para esto, utilizaremos el Formulario de Monitoreo Diario para:

1. Identificar de qué manera tus actividades diarias afectan tu estado de ánimo.
2. Notar tu nivel actual de actividad, que podremos comparar con el nivel de actividad que tendrás más adelante.
3. Empezar a considerar qué cambios podrías introducir en tu vida.

¿CÓMO SE HACE?

1. Registrar para cada hora del día la actividad que hayas realizado, aun sí parece insignificante.
2. Una vez que se ha registrado la actividad, puntuarla de acuerdo al nivel de **DISFRUTE** y la **IMPORTANCIA** que tenga en ese momento. Para la puntuación de *Disfrute*, considera cuánto la estás disfrutando, cuán agradable es esa actividad para ti en ese momento, y puntúala de **1 a 10**. Un puntaje de 1 significa que no has disfrutado la actividad en absoluto, y un puntaje de 10 significa que has disfrutado muchísimo la actividad. Para la puntuación de *Importancia*, considera qué tan importante es para tu vida estar realizando esa actividad, y puntúala del **1 a 10**, en la cual 1 significa que sientes que la actividad no tiene importancia en absoluto, y 10 significa que la actividad es muy importante para tu vida.
3. Finalmente, al final de cada día, antes de irte a dormir, puntúa cómo ha sido tu estado de ánimo general durante el día de 1 a 10, siendo 1 el peor estado de ánimo y 10 el mejor.

Por ejemplo, un fragmento de registro podría verse así:

HORA	ACTIVIDAD	DISFRUTE 1-10	IMPORTANCIA 1-10
10-11	<i>Desayunando con amigas</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
15-16	<i>Trabajando</i>	<i>2</i>	<i>7</i>

¿CUÁNDO COMPLETAR EL REGISTRO?

Se puede completar el registro:

- A medida que transcurre tu día, hora por hora
- Registrar cada dos o tres horas
- Registrar todo al final del día

No es conveniente dejar pasar más un día para completarlo, dado que es fácil olvidar los detalles de las actividades y cómo se sintieron. Vamos a trabajar con formularios de monitoreo diario todas las sesiones, así que asegúrate de completarlo y traerlo cada vez que asistas.

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 4

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 4	FASE: Actividades a Programar	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar formulario de monitoreo diario, identificar actividades a programar, realizar una jerarquía de las actividades a programar	
MATERIALES:	Ψ <i>Formato 12:</i> Revisión del Formulario de Monitoreo Diario Ψ <i>Formato 13:</i> Identificar Actividades a Programar (para clínico y consultante) Ψ <i>Formato 11:</i> Formulario de Monitoreo Diario	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1.	Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual	5 min
2.	Revisar la tarea semanal: <i>Registro de Monitoreo Diario</i> → <i>Formato 12</i> <ul style="list-style-type: none"> • De ser necesario, valorar dificultades para su llenado y presentar opciones para resolverlas. En caso de no haber podido completar el formulario, tomarse unos minutos para completar la columna correspondiente al día o dos días anteriores para así poder trabajar durante la sesión. • Notar los tipos de actividades que está realizando y si son placenteras, importantes, ambas cosas o ninguna. Notar qué actividades hace de más o hace de menos. • Identificar la relación entre actividades y estados anímicos y emociones, experiencias de dominio y placer. 	15 min
3.	Identificar Actividades a Programar → <i>Formato 13</i> <ul style="list-style-type: none"> • Explicar que, el objetivo es la evaluación de actividades que formen parte de un plan de acción que interrumpa el ciclo de mantenimiento del sufrimiento, y después puedan aumentar la calidad de vida. El seguimiento de este plan de acción, es el corazón de la activación. • Explicar que, para tener éxito se deberá explorar multitud de fuentes que ayuden a generar un plan variado, concreto y enfocado en cambios de comportamiento que puedan empezar a realizarse de inmediato. Será importante generar una cantidad generosa de actividades, ya que serán se podrán volver a consultar cada que se necesiten ideas para programar nuevas actividades. 	35 min
4.	Resumen de sesión y cierre tarea: completar la jerarquía de actividades	5 min
ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:	Ψ Agregar, si es necesario, Actividades a Programar → <i>Formato 13</i> Ψ Completar el Formulario de monitoreo diario → <i>Formato 12</i> Monitorizar estados anímicos, nivel de disfrute e importancia	

Formato 12
Revisión Formulario de Monitoreo Diario

REVISANDO EL MONITOREO DIARIO

A continuación, revisaremos las planillas de monitoreo diario, prestando atención a algunos aspectos que pueden proporcionar información relevante para el tratamiento.

- Observa en tu monitoreo de la semana anterior los tipos de actividades que estás realizando y si son placenteras, importantes, ambas o ninguna. A menudo, las personas con problemas de depresión dedican poco tiempo a actividades placenteras; también a menudo, se alejan de actividades que son importantes para ellos. Fíjate si está ocurriendo así en tu caso.
- ¿Hay variedad en tus actividades o se repiten siempre las mismas?
- Considerando tus puntajes de Disfrute e Importancia, si fueras a aumentar la frecuencia de sólo una de las actividades que están ahí, ¿cuál sería?
- Considerando tus puntajes de Disfrute e Importancia, si fuera a reducir la frecuencia de sólo una de las actividades que están ahí, ¿cuál sería?
- Nota qué estás haciendo cada día y si estas actividades te están llevando a sentirte mejor o peor.

Formato 13
Identificando Actividades a Programar / Consultante

- El objetivo es la evaluación de actividades que puedan formar parte de un plan de acción que interrumpa el ciclo de mantenimiento del sufrimiento, y después pueda provocar un espiral de calidad de vida. El seguimiento de este plan de acción, es el corazón de lo que llamamos “activarse”.
- La clave para tener éxito es explorar multitud de fuentes que nos ayuden a generar un plan variado, concreto y enfocado en cambios de comportamiento que puedan empezar a realizarse de inmediato. Es importante generar una cantidad generosa de actividades, ya que estas funcionarán como un lugar seguro al que puedas regresar siempre que necesites ideas para programar nuevas actividades.

1. Identifica actividades que formaban parte de tu rutina de CUIDADO PERSONAL y que se han descuidado.
<i>Puedes guiarte de las siguientes preguntas: ¿Cuáles de estas rutinas se han interrumpido o han cambiado desde que experimentas este dolor emocional?, Rutinas de sueño, hábitos alimenticios, ejercicio, higiene diaria, horarios de trabajo. ¿Qué actividades podrías empezar a realizar para retomar estos hábitos?</i>

2. Identifica actividades que **SOLÍAS DISFRUTAR HACER PERO HAS DEJADO DE HACER:**

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Qué actividades disfrutabas hacer antes de experimentar este dolor emocional?, ¿Me podrías ayudar a entender las actividades que constituían tu vida antes de deprimirte o caer preso de la depresión?, ¿Existen actividades que hayas dejado de hacer desde que te luxaste este tobillo emocional?*

3. Identifica nuevas actividades que **QUIERES EMPEZAR A HACER:**

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *Ahora que estás ante la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿Qué tipo de cosas te gustaría empezar a hacer de nuevo?, ¿Qué estarías haciendo con tu vida si no temieras apoyar ese tobillo?*

4. Identifica actividades que **HAS ESTADO EVITANDO REALIZAR** con la intención de evadir tu malestar emocional:

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Te has notado evitando hacer cosas?, Cuando te rindes, ¿de qué forma lo haces?, ¿Con qué frecuencia te notas evitando o posponiendo actividades?, ¿Hay cosas que te gustaría estar haciendo, pero se sienten demasiado difíciles o demasiado abrumadoras?, ¿Cómo compensas cuando el duele el tobillo?*

5. Identifica actividades que te llevarían a **LOGRAR METAS A LARGO PLAZO** (valores, aspiraciones, objetivos):

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Qué metas a largo plazo son importantes para ti?, ¿Qué es importante hacer en tu vida?, ¿Qué tipo de actividades le dan sentido a tu vida?, ¿Qué te hacía sentir que tenías un propósito en ella?, ¿Qué es lo que más te importa?, ¿Qué está en juego en tu vida en este momento?*

Formato 13
Identificando Actividades a Programar / Clínico

- El objetivo es la evaluación de actividades que puedan formar parte de un plan de acción que interrumpa el ciclo de mantenimiento del sufrimiento, y después pueda provocar un espiral de calidad de vida. El seguimiento de este plan de acción, es el corazón de lo que llamamos “activarse”.
- La clave para tener éxito es explorar multitud de fuentes que nos ayuden a generar un plan variado, concreto y enfocado en cambios de comportamiento que puedan empezar a realizarse de inmediato. Es importante generar una cantidad generosa de actividades, ya que estas funcionarán como un lugar seguro al que puedas regresar siempre que necesites ideas para programar nuevas actividades.

6. Identifica actividades que formaban parte de tu rutina de **CUIDADO PERSONAL** y que se han descuidado.

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Cuáles de estas rutinas se han interrumpido o han cambiado desde que experimentas este dolor emocional?, Rutinas de sueño, hábitos alimenticios, ejercicio, higiene diaria, horarios de trabajo. ¿Qué actividades podrías empezar a realizar para retomar estos hábitos?*

7. Identifica actividades que **SOLÍAS DISFRUTAR HACER PERO HAS DEJADO DE HACER:**

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Qué actividades disfrutabas hacer antes de experimentar este dolor emocional?, ¿Me podrías ayudar a entender las actividades que constituían tu vida antes de deprimirte o caer preso de la depresión?, ¿Existen actividades que hayas dejado de hacer desde que te luxaste este tobillo emocional?*

8. Identifica nuevas actividades que **QUIERES EMPEZAR A HACER:**

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *Ahora que estás ante la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿Qué tipo de cosas te gustaría empezar a hacer de nuevo?, ¿Qué estarías haciendo con tu vida si no temieras apoyar ese tobillo?*

9. Identifica actividades que **HAS ESTADO EVITANDO REALIZAR** con la intención de evadir tu malestar emocional:

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Te has notado evitando hacer cosas?, Cuando te rindes, ¿de qué forma lo haces?, ¿Con qué frecuencia te notas evitando o posponiendo actividades?, ¿Hay cosas que te gustaría estar haciendo, pero se sienten demasiado difíciles o demasiado abrumadoras?, ¿Cómo compensas cuando el duele el tobillo?*

10. Identifica actividades que te llevarían a **LOGRAR METAS A LARGO PLAZO** (valores, aspiraciones, objetivos):

Puedes guiarte de las siguientes preguntas: *¿Qué metas a largo plazo son importantes para ti?, ¿Qué es importante hacer en tu vida?, ¿Qué tipo de actividades le dan sentido a tu vida?, ¿Qué te hacía sentir que tenías un propósito en ella?, ¿Qué es lo que más te importa?, ¿Qué está en juego en tu vida en este momento?*

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 5

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 5	FASE: Programar Actividades	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar formulario de monitoreo diario, realizar una jerarquía de las actividades a programar, identificar recompensas elegidas, programar actividades (activación simple)	
MATERIALES:	Ψ <i>Formato 11:</i> Formulario de Monitoreo Diario Ψ <i>Formato 12:</i> Revisión del Formulario de Monitoreo Diario Ψ <i>Formato 14:</i> Jerarquía de Actividades (para el clínico y consultante) Ψ <i>Formato 15:</i> Recompensas elegidas (para el clínico y consultante)	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1. Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual		5 min
2. Revisar la tarea semanal: <i>Registro de Monitoreo Diario</i> → <i>Formato 12</i> <ul style="list-style-type: none"> • De ser necesario, valorar dificultades para su llenado y presentar opciones para resolverlas. En caso de no haber podido completar el formulario, tomarse unos minutos para completar la columna correspondiente al día o dos días anteriores para así poder trabajar durante la sesión. • Notar los tipos de actividades que está realizando y si son placenteras, importantes, ambas cosas o ninguna. Notar qué actividades hace de más o hace de menos. • Identificar la relación entre actividades y estados anímicos y emociones, experiencias de dominio y placer. 		10 min
3. Jerarquía de Actividades → <i>Formato 13</i> <ul style="list-style-type: none"> • Explicar • 		35 min
4. Programar Actividades		
5. Recompensas elegidas		
6. Resumen de sesión y cierre tarea: completar la jerarquía de actividades		5 min
ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:	Ψ Agregar, si es necesario, Recompensas elegidas → <i>Formato 15</i> Ψ Completar el Formulario de monitoreo diario → <i>Formato 12</i> Monitorizar estados anímicos, nivel de disfrute e importancia	

Formato 14

Selección y Jerarquía de Actividades / Consultante

¿PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo es seleccionar las actividades que planificaremos durante las sesiones. Dado que el *Formato 13. Identificando Actividades a Programar* tiene muchas actividades, seleccionaremos sólo algunas de ellas las más importantes para empezar a realizar, y las escribiremos en este formato.

¿CÓMO SE HACE?

1. Busca el *Formato 13. Identificando Actividades a Programar* que has completado y selecciona las 3 actividades más importantes en cada área (actividades de cuidado personal, actividades que disfrutaba hacer pero ha dejado de hacer, nuevas actividades que quiere empezar a hacer, actividades que ha estado evitando hacer, y actividades que conducen a metas a largo plazo) y anótalas a continuación, y sin un orden en particular. Esas serán las actividades que comenzaremos a incluir en tu vida, por lo que recuerda: las actividades deben ser observables, medibles y en sus pasos más pequeños.
2. A continuación, numera esas actividades por orden de importancia, siendo 1 lo más importante de lograr, y 15 lo menos importante de lograr. Una manera de hacerlo es identificar en primer lugar la más importante y asignarle un 1, luego identificar la menos importante y asignarle un 15, luego calificar el resto de las actividades. A esto le llamamos “armar una jerarquía”.

La jerarquía nos ayudará a comenzar a avanzar, planificando las actividades más importantes para luego, gradualmente incluir las menos importantes; pero por el momento no intentes cambiar algo, ya que nos dedicaremos a la planificación durante las sesiones.

NOTA:

En la medida en que tus actividades diarias estén ligadas a lo importante en tu vida será más probable que experimentes que las actividades son tan placenteras como significativas, y esto aumentará tu sensación de estar viviendo la vida que quieres vivir.

Formato 14

Selección y Jerarquía de Actividades / Clínico

¿PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo es seleccionar las actividades que planificaremos durante las sesiones. Dado que el *Formato 13. Identificando Actividades a Programar* tiene muchas actividades, seleccionaremos sólo algunas de ellas las más importantes para empezar a realizar, y las escribiremos en este formato.

¿CÓMO SE HACE?

1. Busca el *Formato 13. Identificando Actividades a Programar* que has completado y selecciona las 3 actividades más importantes en cada área (actividades de cuidado personal, actividades que disfrutaba hacer pero ha dejado de hacer, nuevas actividades que quiere empezar a hacer, actividades que ha estado evitando hacer, y actividades que conducen a metas a largo plazo) y anótalas a continuación, y sin un orden en particular. Esas serán las actividades que comenzaremos a incluir en tu vida, por lo que recuerda: las actividades deben ser observables, medibles y en sus pasos más pequeños.
2. A continuación, numera esas actividades por orden de importancia, siendo 1 lo más importante de lograr, y 15 lo menos importante de lograr. Una manera de hacerlo es identificar en primer lugar la más importante y asignarle un 1, luego identificar la menos importante y asignarle un 15, luego calificar el resto de las actividades. A esto le llamamos “armar una jerarquía”.

La jerarquía nos ayudará a comenzar a avanzar, planificando las actividades más importantes para luego, gradualmente incluir las menos importantes; pero por el momento no intentes cambiar algo, ya que nos dedicaremos a la planificación durante las sesiones.

NOTA:

En la medida en que tus actividades diarias estén ligadas a lo importante en tu vida será más probable que experimentes que las actividades son tan placenteras como significativas, y esto aumentará tu sensación de estar viviendo la vida que quieres vivir.

Formato 15
Programar Actividades / Consultante

¿PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo es que puedas planificar para la semana algunas actividades que ya has identificado en tu Selección y Jerarquía de Actividades.

¿CÓMO SE HACE?

1. De las actividades de tu *Formato 14. Jerarquía de Actividades*, identifica 2-3 tareas concretas de activación con las que te gustaría comenzar esta semana (lo ideal es que te sientas desafiado pero no sobrepasado). Algunas actividades pueden repetirse más de una vez durante la semana.
 - a. Una vez que las hayas seleccionado, desglósalas en este formato: En la primera fila escribe el número que le asignaste a esa actividad de acuerdo a tu formato de selección y jerarquía de actividades. En la segunda fila escribe a qué área de activación pertenece esa actividad. En la tercera fácil escribe brevemente por qué es importante para ti. En las filas 4 a 9 escribe la actividad concreta que planeas llevar a cabo, así como cuándo, a qué hora, cuánto tiempo le dedicarás, en dónde la llevarás a cabo y qué necesitas para hacerlo. Finalmente, en la fila 10 escribe el nivel de dominio que experimentas para llevar a cabo dicha actividad.
2. Posteriormente, en tu formato de Monitoreo Diario en blanco, anota la actividad en el día (o los días) y horario en el que planeas realizarlas (por ejemplo, si planificas “jugar con mi hija” anota esa actividad en un momento específico, como podría ser el lunes a las 8 hrs.) Pensando de manera realista dónde puedes incluir la actividad en tu agenda encontrarás que es más probable que puedas cumplirla.

Durante la semana:

- Completa el formulario como lo has venido haciendo cada día, pero al llegar a la casilla de la actividad planificada haz un círculo alrededor de esa casilla si la has podido realizar. Recuerda asignarle un puntaje de disfrute e importancia de modo que podamos saber si experimentaste esa actividad de la manera que originalmente pensabas.
- Si no completaste la actividad a la hora programada, táchala con una línea (sin borrarla) y escribe la actividad que realizaste en su lugar. Si es posible, vuelve a planificar en ese mismo momento la actividad para otro momento en esa semana (o incluso en ese mismo día) y márcala con un círculo cuando la hayas realizado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES:

- Programa actividades específicas y concretas.
- Considera la dificultad de las tareas. Si es poco realista lograr tus actividades, divídelas en unidades específicas más pequeñas y logrables.
- Adopta un enfoque experimental, no hay garantías de que estas actividades tendrán un efecto positivo en tu dolor emocional, necesitarás llevarlas a cabo para saberlo.
- Al realizar tus actividades, recuerda que es mejor iniciar una actividad y dejarla a la mitad que evitar hacerla por temor a no completarla perfectamente.
- Genera nuevas rutinas. Cuando notes que una actividad tiene un efecto positivo sobre tu calidad de vida, ¡vuélvela parte de tu rutina!

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (0 al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 15 Programar Actividades / Clínico

¿PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo es que puedas planificar para la semana algunas actividades que ya has identificado en tu Selección y Jerarquía de Actividades.

¿CÓMO SE HACE?

1. De las actividades de tu *Formato 14. Jerarquía de Actividades*, identifica 2-3 tareas concretas de activación con las que te gustaría comenzar esta semana (lo ideal es que te sientas desafiado pero no sobrepasado). Algunas actividades pueden repetirse más de una vez durante la semana.
 - Una vez que las hayas seleccionado, desglósalas en este formato: En la primera fila escribe el número que le asignaste a esa actividad de acuerdo a tu formato de selección y jerarquía de actividades. En la segunda fila escribe a qué área de activación pertenece esa actividad. En la tercera fácil escribe brevemente por qué es importante para ti. En las filas 4 a 9 escribe la actividad concreta que planeas llevar a cabo, así como cuándo, a qué hora, cuánto tiempo le dedicarás, en dónde la llevarás a cabo y qué necesitas para hacerlo. Finalmente, en la fila 10 escribe el nivel de dominio que experimentas para llevar a cabo dicha actividad.
2. Posteriormente, en tu formato de Monitoreo Diario en blanco, anota la actividad en el día (o los días) y horario en el que planeas realizarlas (por ejemplo, si planificas “*jugar con mi hija*” anota esa actividad en un momento específico, como podría ser el lunes a las 8 hrs.) Pensando de manera realista dónde puedes incluir la actividad en tu agenda encontrarás que es más probable que puedas cumplirla.

Durante la semana:

- Completa el formulario como lo has venido haciendo cada día, pero al llegar a la casilla de la actividad planificada haz un círculo alrededor de esa casilla si la has podido realizar. Recuerda asignarle un puntaje de disfrute e importancia de modo que podamos saber si experimentaste esa actividad de la manera que originalmente pensabas.
- Si no completaste la actividad a la hora programada, táchala con una línea (sin borrarla) y escribe la actividad que realizaste en su lugar. Si es posible, vuelve a planificar en ese mismo momento la actividad para otro momento en esa semana (o incluso en ese mismo día) y márcala con un círculo cuando la hayas realizado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES:

- Programa actividades específicas y concretas.
- Considera la dificultad de las tareas. Si es poco realista lograr tus actividades, divídelas en unidades específicas más pequeñas y logrables.
- Adopta un enfoque experimental, no hay garantías de que estas actividades tendrán un efecto positivo en tu dolor emocional, necesitarás llevarlas a cabo para saberlo.
- Al realizar tus actividades, recuerda que es mejor iniciar una actividad y dejarla a la mitad que evitar hacerla por temor a no completarla perfectamente.
- Genera nuevas rutinas. Cuando notes que una actividad tiene un efecto positivo sobre tu calidad de vida, ¡vuélvela parte de tu rutina!

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (0 al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 6-8

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 6-8	FASE: Programar Actividades / Lidiando con la evitación	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar formulario de monitoreo diario y las actividades programadas, presentar el modelo de la TRAMPA y solucionar problemas (de ser necesario), realizar una lista de recompensas elegidas, y programar actividades.	
MATERIALES:	<p>Ψ Formato 11: Formulario de Monitoreo Diario</p> <p>Ψ Formato 14: Jerarquía de Actividades (Sesión 5)</p> <p>Ψ Formato 15: Programar actividades (para el clínico y consultante)</p> <p>Ψ Formato 16: Celebrando la Activación (de ser necesario)</p> <p>Ψ Formato 17: El modelo de la TRAMPA (de ser necesario)</p> <p>Ψ Formato 18: Lista de Recompensas Elegidas (para el clínico y consultante)</p>	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1. Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual	5 min	
<p>2. Revisar la tarea semanal: <i>Registro de Monitoreo Diario</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De ser necesario, valorar dificultades para su llenado y presentar opciones para resolverlas. En caso de no haber podido completar el formulario, tomarse unos minutos para completar la columna correspondiente al día o dos días anteriores para así poder trabajar durante la sesión. Notar los tipos de actividades que está realizando y si son placenteras, importantes, ambas cosas o ninguna. Notar qué actividades hace de más o hace de menos. Identificar la relación entre actividades y estados anímicos y emociones, experiencias de dominio y placer. 	10 min	
3. Revisar la Actividad Programada:		
<p><i>La activación simple SÍ fue exitosa</i> Formato 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> Celebrar la importancia de haber realizado el plan de activación y dialogar una forma de convertir las actividades que hayan tenido un efecto positivo sobre el bienestar psicológico del consultante en parte de su rutina diaria. Revisar las actividades revisadas mediante las siguientes preguntas: <i>¿Qué tan fáciles o difíciles le resultaron?, ¿Qué tan placenteras e importantes le parecieron?, ¿Cómo se sintió respecto a haber cumplido con esas actividades?, ¿Querría continuar con esas actividades o preferiría seleccionar otras diferentes?, ¿Notó algún cambio en su estado de ánimo?, si no es así, considerar que estos cambios pueden llevar algún tiempo.</i> Pasar a la Actividad 4 de la sesión. 	10 min

<p><i>La activación simple NO fue exitosa</i> <i>Formato 17</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Señalar que es normal y frecuente que suceda al inicio del recorrido. • Explicar los principios para responder a los problemas encontrados en el plan de activación mediante el modelo de la TRAMPA • Evaluado lo ocurrido, intentar solucionarlo para la siguiente semana. Las dificultades más frecuentes son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Problemas antecedentes (olvidos) → Realizar control de estímulos creando recordatorios o removiendo distractores que puedan interferir en el recuerdo de la actividades programadas. 2. Problemas con déficit de habilidades → Orientar y ensayar habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, o segmentar la actividad en pasos más pequeños de forma que pueda solucionarlo con mayor facilidad. 3. Problemas con consecuencias observables (otras personas desalienten la realización de las actividades programadas) → Hacer manejo de contingencias enseñando a poner límites o pedir a otras personas que lo apoyen moralmente para realizar las actividades. En caso de ser necesario, entrevistar a las personas clave con las que convive para gestionar la forma en que pueden incorporarse como miembros del equipo de Activación Conductual 4. Problemas con eventos privados (emociones, pensamientos) → Activación basada en atención plena para prestar atención intencionalmente a lo que está ocurriendo en el momento presente, con desapego de los pensamientos y sensaciones que contiene, librando la tendencia de responder con obediencia o lucha contra los sentimientos. • Pasar a la Actividad 5 de la sesión • Explicar la actividad 4 como Actividad para Casa 	<p>20 min</p>
<p>4. Realizar una Lista de Recompensas Elegidas → <i>Formato 18</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enlistar y jerarquizar 10 “premios” a los que el consultante podrá acceder cada semana que logre llevar a cabo la actividad programada (economía de fichas). • Si durante la semana corriente llevó a cabo las actividades programadas, entonces se podrá acceder a la primer recompensa identificada. 	<p>15 min</p>
<p>5. Programar Actividades → <i>Formato 15</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programar actividades pasadas para que puedan repetirse y programarlas en el formulario de monitoreo diario. • Identificar 2 - 3 tareas concretas de activación para esta semana y desglosarlas. Posteriormente, en el formato de Monitoreo Diario en blanco, anotar la actividad en el día (o los días) y horario en el que se planea realizarlas. 	<p>15 min</p>

6. Resumen de sesión y cierre	5 min
<p>ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:</p>	<p>Ψ Completar el Formulario de monitoreo diario → <i>Formato 11</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Completar el formulario como lo has venido haciendo cada día, pero al llegar a la casilla de la actividad planificada hacer un círculo alrededor de esa casilla si la ha podido realizar. Recordar asignarle un puntaje de disfrute e importancia. • Si no se completó la actividad a la hora programada, tacharla con una línea (sin borrarla) y escribir la actividad que se realizó en su lugar. Si es posible, volver a planificar en ese mismo momento la actividad para otro momento en esa semana (o incluso en ese mismo día) y márcala con un círculo cuando se haya realizado

Celebrando la Activación

¡Haber realizado el plan de activación ha sido muy importante!, ahora deberás buscar formas de convertir las actividades que hayan tenido un efecto positivo sobre tu bienestar psicológico en parte de tu rutina diaria.

Discute con tu psicoterapeuta las siguientes cuestiones:

¿Qué tan fáciles o difíciles le resultaron?

¿Qué tan placenteras e importantes le parecieron?

¿Cómo se sintió respecto a haber cumplido con esas actividades?,

¿Querría continuar con esas actividades o preferiría seleccionar otras diferentes?

¿Notó algún cambio en su estado de ánimo?, si no es así, considerar que estos cambios pueden llevar algún tiempo.

Formato 17

El Modelo de la TRAMPA

Es muy fácil caer en la tentación de juzgarse a uno mismo cuando surgen dificultades para mantener el plan de Activación. En vez de recurrir a explicaciones sobre tu carácter como “soy perezoso” o “tengo una tendencia a sabotearme”, tu psicoterapeuta te auxiliará a mantener una actitud coherente con la Activación Conductual, en todo momento funcionará como un entrenador deportivo que te ayudará a mantener una mentalidad tan activa como tus acciones.

PRINCIPIOS PARA RESPONDER A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL PLAN DE ACTIVACIÓN

1	Distinguir los desencadenantes, respuestas y patrones de evitación que se interpusieron en el camino de la activación.
2	Reconoce que tus respuestas y patrones de evitación son naturales, entendibles y comunes. Evita castigarte, “el castigo no ayuda a comprender la evitación, ni señala la solución”.
3	Identifica y discute con tu psicoterapeuta los beneficios a corto plazo de los patrones de evitación, e identifica los problemas que generan a largo plazo. Reconoce que los patrones de evitación pueden ser activos o pasivos.
4	Recuerda que la “Activación Conductual”, es un plan de acondicionamiento que requiere actuar, aun cuando no se tienen ganas de actuar.
5	Conecta la actividad a programar con las metas y los valores que tienes en tu vida, tanto a corto como a largo plazo.
6	Planifica tus actividades de esta semana, de forma concreta y anticipándote al surgimiento de la tentación de evitar.

SALIR DE LA TRAMPA Y REGRESAR AL SENDERO

El acrónimo TRAP o *Trampa*, deriva de *Trigger + Response + Avoidance Pattern*.

- **T** rigger, o *Desencadenante*, se refiere a los eventos negativos que ocurrieron cuando te disponías a hacer tu actividad programada, o incluso antes de ello, y que te desalentaron de mantenerte activo.
- **R** esponse o *Reacción*, indica el malestar emocional elicitado por el Desencadenante.
- **A** voidance **P**attern o *Patrón de evitación*, designa la estrategia de evitación que adoptaste para disminuir, evitar o escapar del malestar emocional experimentado. El patrón de evitación mantiene la experiencia de sufrimiento porque impide afrontar los eventos que la han desencadenado.

Con ayuda de tu psicoterapeuta, anota la información correspondiente a cada uno de los rubros descritos anteriormente.

Para salir de esta trampa, puedes mantener el acrónimo TRAC en mente, que deriva de *Trigger + Response + Alternative Coping*. El elemento nuevo con respecto a TRAP es *Alternative Coping* o **Afrontamiento alternativo**, que indica una nueva pauta de acción que interrumpe el patrón de evitación instaurado y promueve la realización de la actividad (o actividades) programadas.

Formato 18
Lista de Recompensas Elegidas / Consultante

Recompensas elegidas:

Ψ _____

Semana	Recompensa elegida	¿Conseguida?	
		Sí	No
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Formato 18
Lista de Recompensas Elegidas / Clínico

Recompensas elegidas:

Ψ _____

Semana	Recompensa elegida	¿Conseguida?	
		Sí	No
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Formato 15
Programar Actividades / Consultante

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (o al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 15
Programar Actividades / Clínico

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (o al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 9

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 9	FASE: Programar Actividades/ Lidiar con la evitación	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar formulario de monitoreo diario y actividades programadas, presentar el modelo de la TRAMPA y solucionar problemas (de ser necesario), acordar la recompensa semanal elegida (si aplica), programar actividades, e iniciar el plan de recaídas (si hay tiempo durante la sesión)	
MATERIALES:	<p>Ψ <i>Formato 11:</i> Formulario de Monitoreo Diario</p> <p>Ψ <i>Formato 14:</i> Jerarquía de Actividades (Sesión 5)</p> <p>Ψ <i>Formato 15:</i> Programar actividades(para el clínico y consultante)</p> <p>Ψ <i>Formato 17:</i> El modelo de la TRAMPA (de ser necesario)</p> <p>Ψ <i>Formato 18:</i> Lista de Recompensas Elegidas (Sesión 6)</p> <p>Ψ <i>Formato 19:</i> Guía para permanecer activo</p>	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1. Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual		5 min
2. Revisar la tarea semanal: <i>Registro de Monitoreo Diario</i>		5 min
3. Revisar la Actividad Programada:		
La activación simple SÍ fue exitosa	<ul style="list-style-type: none"> • Celebrar la importancia de haber realizado el plan de activación y dialogar una forma de convertir las actividades que hayan tenido un efecto positivo sobre el bienestar psicológico del consultante en parte de su rutina diaria. • Acordar la obtención de la recompensa semanal elegida → <i>Formato 18</i> 	10 min
La activación simple NO fue exitosa <i>Formato 17</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Explicar los principios para responder a los problemas encontrados en el plan de activación mediante el modelo de la TRAMPA. • Evaluado lo ocurrido, intentar solucionarlo para la siguiente semana. Las dificultades más frecuentes son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Problemas antecedentes (olvidos)→Realizar control de estímulos 2. Problemas con déficit de habilidades→ Orientar y ensayar habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, o segmentar la actividad en pasos más pequeños de forma que pueda solucionarlo con mayor facilidad. 3. Problemas con consecuencias observables (otras personas desalienten la realización de las actividades programadas) →Hacer manejo de contingencias 4. Problemas con eventos privados (emociones, pensamientos)→Activación basada en atención plena. 	15 min

<p>4. Programar Actividades → Formato 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programar actividades pasadas para que puedan repetirse y programarlas en el formulario de monitoreo diario. • Identificar 2 - 3 tareas concretas de activación para esta semana y desglosarlas. Posteriormente, en el formato de Monitoreo Diario en blanco, anotar la actividad en el día (o los días) y horario en el que se planea realizarlas. 	<p>10 min</p>
<p>5. Iniciar la elaboración de un plan de recaídas → Formato 19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumir lo que, hasta el momento, el consultante ha aprendido para ayudarse a sentirse mejor y vivir de una manera más saludable si comienza a sentirse deprimido nuevamente: 1) Ha aprendido a observar el impacto que sus actividades cotidianas tienen sobre su estado de ánimo y vida en general, 2) Ha aprendido a considerar las actividades que son valiosas, prioritarias e importantes, 3) Ha aprendido a crear una jerarquía para las actividades y a incluirlas de manera efectiva en su vida, y 4) Ha aprendido a resolver los problemas que se presentan para llevarlas a cabo. • Identificar los contextos que predisponen a una recaída; crear una lista de lo que empieza a hacer más y lo que empieza a hacer menos cuando empieza a sentirse deprimido; identificar recursos que puede implementar cuando nota estar en alguno de estos contextos o llevando a cabo alguno de estos comportamientos; crear una lista de las actividades que disfruta hacer cuando no se siente deprimido; crear una lista de las actividades que son importantes aunque no disfrute hacerlas; identificar una lista de obstáculos que puede encontrar y cómo librarlos. 	<p>Usar el tiempo restante si lo hubiera</p>
<p>6. Resumen de sesión y cierre</p>	<p>5 min</p>
<p>ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:</p>	<p>Ψ Completar el Formulario de monitoreo diario → Formato 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Completar el formulario como lo has venido haciendo cada día, pero al llegar a la casilla de la actividad planificada hacer un círculo alrededor de esa casilla si la ha podido realizar. Recordar asignarle un puntaje de disfrute e importancia. • Si no se completó la actividad a la hora programada, tacharla con una línea (sin borrarla) y escribir la actividad que se realizó en su lugar. Si es posible, volver a planificar en ese mismo momento la actividad para otro momento en esa semana (o incluso en ese mismo día) y márcala con un círculo cuando se haya realizado

Formato 17

El Modelo de la TRAMPA / Salir de la Trampa y Regresar al Sendero

El acrónimo TRAP o *Trampa*, deriva de *Trigger + Response + Avoidance Pattern*.

- Trigger o **Desencadenante**, se refiere a los eventos negativos que ocurrieron cuando te disponías a hacer tu actividad programada, o incluso antes de ellos, y que te desalentaron de mantenerte activo.
- Response o **Reacción**, indica el malestar emocional elicitado por el Desencadenante.
- Avoidance Pattern o **Patrón de Evitación**, designa la estrategia de evitación que adoptaste para disminuir, evitar o escapar del malestar emocional experimentado. El patrón de evitación mantiene la experiencia de sufrimiento porque impide afrontar los eventos que la han desencadenado.

Con ayuda de tu psicoterapeuta anota la información correspondiente a cada uno de los rubros descritos anteriormente.

Para salir de la trampa puedes mantener el acrónimo **TRAC** en mente, que deriva de *Trigger + Response + Alternative Coping*. El elemento nuevo con respecto a TRAP es *Alternative Coping* o **Afrontamiento Alternativo**, que indica una nueva pauta de acción que interrumpe el patrón de evitación instaurado y promueve la realización de la actividad (o actividades) programadas.

Formato 15
Programar Actividades / Consultante

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (o al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 15
Programar Actividades / Clínico

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (0 al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 19

Guía para permanecer activo

En este punto has aprendido un número de habilidades que te pueden ayudar a sentirte mejor y vivir de una manera más saludable si comienzas a sentirte deprimido(a) nuevamente. Has aprendido a observar el impacto que tus actividades cotidianas tienen sobre tu estado de ánimo y tu vida en general, has aprendido a considerar las actividades que son valiosas, prioritarias e importantes para ti, has aprendido a crear una jerarquía para las actividades y a incluirlas de manera efectiva en tu vida, y has aprendido a resolver los problemas que se presentan para llevarlas a cabo.

Has aprendido que puedes hacer cambios en tu vida. Estas habilidades no se limitan al tratamiento, sino que pueden ayudarte a lo largo del camino. Eventualmente, podrías descubrir que estás viviendo consistentemente con direcciones valiosas para tu vida, sin tener que utilizar los formularios, pero también podrías encontrar que revisar este formato y las habilidades te sirve de ayuda.

Por supuesto, es posible que los sentimientos de tristeza y poca energía regresen, pero es poco probable que la depresión persista cuando vives una vida saludable, significativa y plena. Cuando miras hacia atrás y observas tu primer formato de monitoreo diario, ¿qué notas?

PREVINIENDO RECAÍDAS

Sentirse triste no es lo mismo que la depresión. La tristeza es un sentimiento, pero la depresión sobreviene cuando alteramos de manera negativa nuestros patrones de actividad. Por esto, es importante identificar tus patrones de comportamiento ahora, pero también los de principio del tratamiento, lo cual te ayudará a estar más atento a ellos en el futuro.

Algunas ideas para evitar recaídas son:

- Crea una lista de aquellas cosas que comienzas a hacer más cuando empiezas a sentirte deprimido(a) (por ejemplo, pasar tiempo en la cama durante el día). También arma una lista de aquellas cosas que comienzas a hacer menos (por ejemplo, faltar a reuniones de amigos). La propuesta es que puedas estar atento(a) para no repetir estos patrones de comportamiento en el futuro.

- Puede ser muy útil también registrar aquellas actividades que has descubierto tienen puntajes altos de disfrute y/o importancia. Tenerlas identificadas puede servir para planificarlas con más frecuencia en momentos en donde tu ánimo decae.
- Considera que estas actividades que realizamos a lo largo de las sesiones pueden ser vistas como habilidades nuevas que hay que seguir practicando para que se fortalezcan.

Te recomendamos volver a cada tanto a tus formatos y revisarlos y editarlos de acuerdo a tus prioridades del momento. Eso puede ayudarte a mantenerte en el camino de desarrollar actividades saludables de acuerdo a las cosas que son importantes en tu vida.

No importa lo que haya sucedido en el pasado, es posible realizar cambios en nuestras vidas, sacar lo mejor de las circunstancias y dedicar tiempo realizando actividades que llenen tu vida con propósito y significado.

MANTENIENDO EL RUMBO

LOS CONTEXTOS, SITUACIONES O EVENTOS QUE ME PREDISPONEN A UNA RECAÍDA SON:	

LAS CONDUCTAS QUE SEÑALAN UNA POSIBLE RECAÍDA SON:	
Cosas que empiezo a hacer más frecuentemente	Cosas que empiezo a hacer menos frecuentemente

Algunos recursos que puedo implementar cuando noto alguno de esos contextos/situaciones o conductas:	

LAS ACTIVIDADES QUE DISFRUTO HACER CUANDO NO ME SIENTO DEPRIMIDO SON:	

LOS ACTIVIDADES QUE SON IMPORTANTES, AUNQUE NO DISFRUTE HACERLAS SON:	

LOS OBSTÁCULOS QUE PUEDO ENCONTRAR SON:	

¿CÓMO PUEDO LIBRAR DICHOS OBSTÁCULOS?	

Responde las siguientes preguntas que pueden ayudarte a reflexionar sobre los aspectos más importantes de tu experiencia en este programa de Activación Conductual. Tus respuestas servirán de retroalimentación para tu psicoterapeuta. Una vez que las contestes, tú y tu psicoterapeuta pueden reflexionar sobre ellas y utilizar estas respuestas como una reflexión que honre el trabajo que han realizado juntos y que sirva como una despedida de tu participación del proceso.

1. ¿Qué podrías decirte para celebrar los resultados de tu participación en estas sesiones de Activación Conductual?

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

CARTA DESCRIPTIVA SESIÓN 10

Reyes-Ortega y Zapata-Téllez, 2021

SESIÓN: 10	FASE: ACTION/Plan de recaídas/Cierre	DURACIÓN: 60 min
OBJETIVO:	Revisar las actividades programadas, recordar brevemente el modelo TRAMPA (de ser necesario), acordar la recompensa semanal elegida (si aplica), elaborar un Plan de Recaídas, presentar el acrónimo ACTION, revisar la experiencia del consultante en el programa de activación conductual.	
MATERIALES:	Ψ Formato 11: Formulario de Monitoreo Diario (para entregar al consultante) Ψ Formato 15: Programar Actividades (para entregar al consultante) Ψ Formato 18: Lista de Recompensas Elegidas (Sesión 6) Ψ Formato 17: El modelo de la TRAMPA (para entregar al consultante) Ψ Formato 19: Guía para permanecer activo Ψ Formato 20: ACTION Ψ Formato 21: Cuestionario de experiencia en Activación Conductual	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:		
1. Presentar el resumen de la sesión anterior y los objetivos de la sesión actual		5 min
2. Revisar la Actividad Programada:		
La activación simple SÍ fue exitosa	<ul style="list-style-type: none"> • Celebrar la importancia de haber realizado el plan de activación y dialogar una forma de convertir las actividades que hayan tenido un efecto positivo sobre el bienestar psicológico del consultante en parte de su rutina diaria. • Revisar las actividades revisadas mediante las siguientes preguntas: <i>¿Qué tan fáciles o difíciles le resultaron?, ¿Qué tan placenteras e importantes le parecieron?, ¿Cómo se sintió respecto a haber cumplido con esas actividades?, ¿Querría continuar con esas actividades o preferiría modificarlas?, ¿Notó algún cambio en su estado de ánimo?, si no es así, considerar que estos cambios pueden llevar algún tiempo.</i> • Acordar la obtención de la recompensa semanal elegida → Formato 18 	10 min
La activación simple NO fue exitosa Formato 17	<ul style="list-style-type: none"> • Señalar que es normal y frecuente que suceda al inicio del recorrido. • Explicar brevemente los principios para responder a los problemas encontrados en el plan de activación mediante el modelo de la TRAMPA y pedir que, como actividad en casa establezca y ponga en práctica una solución. 	10 min

	<p>3. Elaborar de un Plan de Recaídas → Formato 19</p> <ul style="list-style-type: none"> Resumir lo que, hasta el momento, el consultante ha aprendido para ayudarse a sentirse mejor y vivir de una manera más saludable si comienza a sentirse deprimido nuevamente: 1) Ha aprendido a observar el impacto que sus actividades cotidianas tienen sobre su estado de ánimo y vida en general, 2) Ha aprendido a considerar las actividades que son valiosas, prioritarias e importantes, 3) Ha aprendido a crear una jerarquía para las actividades y a incluirlas de manera efectiva en su vida, y 4) Ha aprendido a resolver los problemas que se presentan para llevarlas a cabo. Identificar los contextos que predisponen a una recaída. Crear una lista de lo que empieza a hacer más y lo que empieza a hacer menos cuando empieza a sentirse deprimido. Identificar recursos que puede implementar cuando nota estar en alguno de estos contextos o llevando a cabo alguno de estos comportamientos. Crear una lista de las actividades que disfruta hacer cuando no se siente deprimido. Crear una lista de las actividades que son importantes aunque no disfrute hacerlas. Identificar una lista de obstáculos que puede encontrar y cómo librarlos. 	<p>20 min</p>
<p>4. Presentar el acrónimo ACTION como una ayuda para mantenerse activo → Formato 19</p>		<p>10 min</p>
<p>5. Resumen de sesión y cierre</p>		<p>5 min</p>
<p>ACTIVIDADES PARA LA SEMANA:</p>	<p>6. Programar Actividades → Formato 15</p> <ul style="list-style-type: none"> Programar actividades pasadas para que puedan repetirse y programarlas en el formulario de monitoreo diario. Identificar 2 - 3 tareas concretas de activación para y desglosarlas. Posteriormente, en el formato de Monitoreo Diario en blanco, anotar la actividad en el día (o los días) y horario en el que se planea realizarlas. 	

El Modelo de la TRAMPA / Salir de la Trampa y Regresar al Sendero

El acrónimo TRAPoTrampa, deriva de *Trigger + Response + Avoidance Pattern*.

- Trigger o **Desencadenante**, se refiere a los eventos negativos que ocurrieron cuando te disponías a hacer tu actividad programada, o incluso antes de ellos, y que te desalentaron de mantenerte activo.
- Response **Reacción**, indica el malestar emocional elicitado por el Desencadenante.
- Avoidance Pattern o **Patrón de Evitación**, designa la estrategia de evitación que adoptaste para disminuir, evitar o escapar del malestar emocional experimentado. El patrón de evitación mantiene la experiencia de sufrimiento porque impide afrontar los eventos que la han desencadenado.

Con ayuda de tu psicoterapeuta anota la información correspondiente a cada uno de los rubros descritos anteriormente.

Para salir de la trampa puedes mantener el acrónimo **TRAC** en mente, que deriva de *Trigger + Response + Alternative Coping*. El elemento nuevo con respecto a TRAP es *Alternative Coping* o **Afrontamiento Alternativo**, que indica una nueva pauta de acción que interrumpe el patrón de evitación instaurado y promueve la realización de la actividad (o actividades) programadas.

Formato 15
Programar Actividades / Consultante

Número de Actividad (Jerarquía)			
¿A qué me quiero acercar esta semana? (Área de activación)			
¿Por qué es importante para mí esta actividad?			
¿Qué es lo que tengo que hacer (Acción Concreta)?			
¿Cuándo?			
¿A qué hora?			
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar?			
¿Dónde?			
¿Qué necesito?			
¿Qué tan capaz me siento de llevarla a cabo? (o al 100)			
¿Qué obstáculo puede surgir?			
¿Cómo libro este obstáculo?			

Formato 20

ACTION

A

Assess / Evalúa

¿Para qué sirve esta conducta?, ¿Cuáles son sus consecuencias?, ¿Son depresivas o son activantes?, ¿Es coherente con mis metas a largo plazo?

C

Choose / Elige

Elige una acción. ¿Qué acción eliges?

T

Try / Prueba

Llevar a la práctica la acción elegida. Recorre con detalle tu plan para poner la nueva conducta en marcha.

i

Integrate / Integra

La nueva acción en tus hábitos. Si estás intentando algo nuevo y comprometiéndote con una conducta que es contraria a tu estado de ánimo, es necesario hacerla más de una vez antes de confirmar si es útil o no. Intégrala en tus rutinas. ¿Cómo lo haras?

O

Observe / Observa

Los resultados. ¿Cómo resultó?, ¿Te sientes peor o mejor después de la acción que elegiste llevar a cabo?, ¿Te has aproximado a alguna de tus metas por esta acción?, ¿Has integrado, como una rutina, esta conducta en tu registro de actividades?, ¿Qué cambios has apreciado?

N

Never give up / Nunca te rindas

Repite los pasos anteriores. Desarrollar un nuevo hábito de actividad y compromiso requiere un esfuerzo repetido. Con el tiempo, estas conductas antidepresivas se harán automáticas, incluso si estás desanimado.

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			

Formato 11
Formulario de Monitoreo Diario

HORA	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I	Día:	D	I			
0-5															
5-6															
6-7															
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
12-13															
13-14															
14-15															
15-16															
16-17															
17-18															
18-19															
19-20															
20-21															
21-22															
22-23															
23-24															
Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:				Ánimo general:			